

Олександр Васянович

КРИНИЦЯ / КОЛОДЯЗЬ В ОБРЯДАХ ВИКЛИКАННЯ ДОЩУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІССІ

Oleksandr Vasianovych

THE WELL IN THE RITUALS OF CALLING RAIN IN UKRAINIAN POLISSIA

У статті розглянуто криницю / колодязь як локатив вірувань українців Полісся для викликання дощу. Розкрито міфологічні уявлення про природу дощу та причини посухи: взаємозв'язок між водами підземними та водами небесними. Спираючись на друковані та польові матеріали, розглянуто метеорологічні магичні дії, здійснювані мешканцями Полісся біля криниці / колодязя: розчищення, молебні, жертвоприношення, виливання або перенесення води, обливання водою тощо. Більшість таких магичних дій, хоч і набули християнізованого забарвлення, містять язичницькі вірування українських поліщуків.

Ключові слова: народна метеорологія, метеорологічна магія, Українське Полісся, посуха, криниця, колодязь, вода.

The article examines the well as a symbol of the beliefs of Ukrainians of Polissia for calling rain. Mythological ideas about the nature of rain and the causes of drought are revealed: the relationship between underground waters and heavenly waters. Based on printed and field materials, the meteorological magical actions performed by the inhabitants of Polissia near the well are examined: clearing, prayers, sacrifices, pouring or carrying water, dousing with water, etc. Most of such magical actions, although they have acquired a Christianized character, contain pagan beliefs of Ukrainian inhabitants of Polissia.

Keywords: folk meteorology, meteorological magic, Ukrainian Polissia, drought, well, water.

Народна метеорологія українців складає сукупність прикмет, пов'язаних із прогнозуванням погоди, врожаю, та магичних ритуалів, спрямованих на забезпечення добробуту людей, убезпечення господарства від стихійних лих (посухи, граду та блискавки). Малородючі ґрунти північних районів України потребували значної кількості опадів, що певною мірою гарантувало благополуччя поліщуків. Народні методи викликання дощу в поліщуків надзвичайно різноманітні. Умовно їх можна об'єднати у дві групи, спрямовані на уникнення та відвернення несприятливих явищ погоди: 1. Заборони, пов'язані з певними діями, порушення яких могло призвести до посухи (працювати на землі, городити в певні періоди весною; хоронити «нечистих» покійників на кладовищі); 2. Оказіональні обряди для викликання дощу (дії біля криниці; орання / копання землі; виготовлення «обиденного» полотна; вбивання хтонічних тварин (вуж, жаба, рак

тощо); обходи села з магично-сильними предметами тощо).

У метеорологічній магії українців Полісся виділяється чимало локацій, де відбувалися ритуальні дії, спрямовані на успішний вплив на негативні погодні явища. Нами розглядалися хатні локативи, як межові точки внутрішнього – зовнішнього простору для відвернення грози та граду (Васянович, 2023), сільське кладовище – сакральне («святе») місце, де проводили okazіональні обряди викликання дощу (Васянович, 2024). У нинішній статті звернемо увагу на локатив криниця / колодязь – місце обрядових дій викликання дощу, здійснювані мешканцями Українського Полісся, виокремлюючи локальні особливості вірувань його Західної, Середньої та Східної частин. Джерельною базою дослідження стали раніше опубліковані матеріали та свідчення, зібрані автором протягом 2002–2019 рр. у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській

кій та Чернігівській обл. під час комплексних експедицій Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф та експедицій Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.

Магічні дії викликання дощу були відомі майже усім народам світу. Ще Д. Д. Фрезер показав типологічну подібність таких обрядів у народів Європи, Африки та Америки (Фрезер, 1980). Це свідчить про давність цих обрядів, що виникли задовго до християнської ери. Літератури про вплив на погоду в східнослов'янських народів небагато, тому дослідники тривалий час шукати східнослов'янські приклади в тій же «Золотій гілці» Фрезера. У радянські часи не надавалося великої ваги таким віруванням, лише у двох невеликих статтях кінця 20-их рр. ХХ ст. є деякі відомості про викликання дощу українцями біля колодязя (Дмитрук, 1926, 1927). Пізніше з'явилися дослідження обрядів викликання дощу біля колодязя російських радянських вчених Нікіти та Світлани Толстих (Толстые, 1978, 1981а). Сучасні українські етнологи аналізують метеорологічні вірування українців різних регіонів, які пов'язані з магічними діями біля криниць (Біляковський, 2013; Васянович, 2003, 2013а, 2016, 2021; Колотило, 2006; Пахолок, 2009; Свирида, 2006; Чибирак, 2006).

Комплекс ритуалів мешканців Українського Полісся, здійснюваних біля криниці / колодязя, включає в себе як поганські, так і християнізовані обрядові дії: молитви про дощ та освячення води; обливання / кроплення водою; виливання / вичищення криниці; колотіння, розмішування колодязної води; кидання в криницю різноманітних предметів, переливання води з одного колодязя в інший. Колодязем частіше на Поліссі називають вузьку глибоко викопану, захищену цямринами від обвалів, яму для добування води з водоносних шарів землі, а криницею (*живою криницею, ключавою криницею, наче кипить вода, криниця на березі*) – природне джерело води, яке ніколи не замерзає. Ми не будемо особливо розділяти ці поняття, оскільки наші інформанти лише в окремих випадках акцентували на цьому увагу. Проте побіжний аналіз дає можливість помітити, що обряди за участю священника частіше здійснювалися біля колодязя, усі інші рівною мірою могли проводитися як біля колодязя, так і біля криниці. Це можна пояснити тим, що криниця входить у систему земних водних об'єктів,

поряд із річкою, озером, болотом і притому залишається близьким і найбільш звичним джерелом земної води, адже в селі може не бути жодної іншої природної водойми.

Криниця і нині посідає важливе місце у віруваннях та обрядах українців, зокрема родинних (породіллі заборонялося протягом 40 днів брати воду з колодязя), весільних (наречена мала принести самостійно води, подолавши всі перешкоди, створені гостями), календарних (численні ворожіння на свято Андрія та Маланки) тощо. Криничній воді, особливо непечатій, надавалося магічної сили під час лікувальної та чародійної магії (Валенцова, Виноградова, 1999).

Водночас зв'язок земної води з водою небесною є основою міфологічних уявлень давніх слов'ян про природу дощу та причини посухи. Можна припустити, що саме джерело чи криниця в уявленнях наших предків найбільш зручне місце для впливу на води небесні. Земна поверхня стала межею між сферою хтонічною, підземною, і сферою небесною, місцем їх дотику, поєднання. Існує взаємозв'язок між водами підземними та водами небесними. Коли нижні судини забивалися, то це могло призвести до закупорки верхніх. Цим пояснюється необхідність відкривати закинуті, замулені джерела під час посухи, зафіксована по всіх території Українського Полісся: «У нас колись дощу не було, а у нас колись криниця була, там куратник стоєть <...> Жінки [копали] лопатами, коб пушов дощ» (Люб'язь) (Боряк, 2016, с. 220); «Як не падав дощ, то недоросткі вікопують руками кринічку, кадовб там стоїть. Ставляють хреціка і красну нітку чи ленту вешають» (Блажево) (Васянович, 2004, 2011, арк. 59); «Криниці колись вичищали, як нема дощу» (Мироцьке) (Васянович, 2002–2011, арк. 16). У с. Лосівка Чернігівської обл. така обрядова дія була проведена навесні 2019 р.: «Треба вдови, шо немає хазяїнов. Сабрались утрох і пашли да криници і пачистили, і к вечору дощ пашов. Само сабою був чистельник, а цеє арганізували, баби. Криниця сая на полі, там такий рівчак, куц і криниця сая. У нас тут багата, да вани пазавалювалися. Там така баба у нас кала магазіна живе, так якусь малітву пачитала» (Боряк, 2020, с. 264).

Яскраві залишки уявлень про зв'язок підземних і небесних вод прослідковуються лише в деяких обрядах. У більшості випадків на Поліссі об'єктами ритуального впливу на посуху ставали саме криниці. Таким чином, ритуальні дії біля

криниці стають ніби продовженням давньопоганських тріб біля джерел земної води, які влаштували з метою впливу на воду небесну.

Молебні, що здійснювали поліщуки під час стихійних та соціальних бід, у випадку посухи обов'язково включали в себе і моління про дощ біля колодязя чи іншої водойми, що зафіксовано по всьому регіону. Не дивлячись на цілком християнську форму цих походів із корогвами та іконами, у них яскраво присутні сліди дохристиянських тріб біля криниці: *«Батюшка приходить, молебень робит. До кринички ходять»* (Невір) (Боряк, 2016, с. 221); *«Колись тих колодезов так не було, то селом ходили з хоренками да отпраляля, шоб йшов дощ»* (Поляни) (Крикун, 2014, с. 462); *«Як засуха була, то ходили з обхожденіямі до води, до речки»* (Потаповичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 29); *«Адин год у нас така засуха була, шо вже все павмірала. <...> Баби тие у церкву пашлі, на батюшку кажуть: “Отак, сабірайся, паедем сягодня ля криниці.” А в нас криница за лесам. Там будем править. Усех людей назбіралась, усе, і батюшка, усе, і певча. І пашлі туди за лес править ля криниці. І ви скажеть... паправілі, памалілись, ідом адтуль, так нас дощ як памачив, дак не було і рубца сухохо»* (Лемешівка) (Васянович, 2019, с. 204–205).

Молебні могли здійснювати і без участі священника: *«Зберутца баби коло колодцов, молились, шоб дощ пошов»* (Варовичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 13); *«Хадили да криници, прасили в Бога, малилися, спевали, таді і дориц тийде. На балоті була криница і так абстанавили її красіва. Вада така хароша, чиста як скло, і туди хадили женицини такіе старіе. Вани в церкві калісь на криласі спевали. Баби цие. І сюди хадили на балота, прасили Госпада, шоб пашов дориц»* (Радомка) (Боряк, 2020, с. 264–265).

Характерною магичною акцією під час посухи було виливання криничної води та обливання нею. Такі дії мали слугувати своєрідним притягуванням небесних вод: *«Маленькіе деткі шукалі четире криници, шоб булі у віді хреста. Вілівалі криници, шоб дощ пошов»* (Хочине) (Васянович, 2002–2011, арк. 25); *«Казали, шо як нема дощу, то тре колодезі вілит, то дощ буде»* (Потаповичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 28); *«Як засуха, до ходили до криничкі. Все вдові справедливіе виливали, молилися і просили, шоб дощ пошов»* (Йосипівка) (Васянович, 2002–2011, арк. 16).

Віра в надприродну силу води заснована на такій же реальній і загальновідомій ознаці, як і уявлення про її очисну й продуктивну силу: і дощова, і ґрунтова вода забезпечує родючість лугам і полям. Символічна й прагматична функція води є підґрунтям низки обрядів викликання дощу під час посухи, у яких вода відігравала провідну роль. Ці обряди в різних формах відомі багатьом слов'янським народам, суть їх полягає в магичному обливанні людей водою чи купанні в річці. Пізніше ці обряди нерідко набували вигляду своєрідних розваг молоді, перетворилися на гру, зберігаючи риси давньої магичної дії, що характеризують свідчення, зафіксовані на всій території Українського Полісся: *«О, то водою обливали одне одного. І нас оболлють, як нема дощу. Наберуть у кварту води да бурить одне на одного. Дівчата, хлопці позбираємось ди й обливаємо одне одного»* (Набруска) (Васянович, 2017, с. 257–258); *«А, то на роботи коліс обливалися, шоб пошов дощ. Будь-кого. Одне одного»* (Тишиця) (Крикун, 2014, с. 463); *«Водою єдне другого обливали, шоб дощ пошов»* (Потаповичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 26); *«До криниці ходили і обливалися водою, шоб дощ пошов. Так одне одного обливали»* (Товстий Ліс) (Васянович, 2002–2011, арк. 52); *«Обливалися, всі. Хто каго. Схвате ведро і паліе на шию. Кала криниці і в дварі мо' хто сипане»* (Радомка) (Боряк, 2020, с. 265).

На Поліссі в окремих селах був відомий звичай під час посухи обливати водою певних людей: вагітну жінку, пастуха, єврея тощо. Наприкінці ХІХ ст. на Чернігівщині зафіксовано обливання водою пастухів, які ховали горщик із дощовою водою під піччю (Гринченко, 1895, с. 12). У цих діях збереглися давні уявлення про хмари, як стада биків і корів, де дощ виступає небесним молоком (Толстыє, 1981b).

Серед українців певною мірою поширене повір'я щодо зв'язку євреїв із погодою (Васянович, 2013b, 2014). Іновірці інколи сприймалися як носії магичних знань, тому будь-які погодні катаклізми, як то дощ, град, грім, засуха пов'язані з їх діяльністю. Так, наші польові матеріали показали, що під час посухи прийнято було обливати єврея – покарати людину, яку вважали чужою, тобто здатною нашкодити. Це мала бути людина, яка максимально відрізняється від своїх односельчан за національністю чи віросповіданням, зовнішнім виглядом чи способом життя. Для

традиційного українського суспільства це скоріше всього міг бути саме єврей: «Жида обливали, до піде дощ казали. Одна жінка вигукнула жида, а друга з-за стени на його – ведро води» (Красяничі) (Васянович, 2002–2011, арк. 25). Адже найпростіша дія для усунення погодного негаразду – нейтралізація зворотніми діями.

Вагітна ж жінка уособлювала собою родючість. Купаючи чи обливаючи її водою, намагалися викликати благодатний дощ на поля: «Як дощу нема, то беременну облівали водою. Беременна стоїть, не знає, то вони їй раз і обліли, то поїде дощ. Вони так подкрутца, щоб не баčila» (Блажево) (Васянович, 2004, 2011, арк. 61). Близьким семантично можна вважати звичай обливали наречених для викликання дощу: «Аблівали маладую пару, щоб дощ ішов. Як дащу нема, а свадьба у каго, так кажуть: “Нада маладих пакупать”. Свадьбу гуляють. Кажуть: “Даца нема, давайце пакупаєм маладих”» (Карповичі) (Боряк, 2020, с. 265–266).

На півночі Чернігівщини респонденти згадують про обливання вдови: «Удаву обливають. От примірно да колодезя саберутца і дава приде на ваду. Кались у колодез у це время хадили, а тепер же в кожного, дак удави вже не абливаєть. Ведро вади виліть і дорщ поїде» (Іванівка) (Боряк, 2020, с. 265). Вдова – це жінка, яка набувала ритуальної чистоти, бо не жила статевим життям і прирівнювалася до незайманої дівчини.

Матеріали 20-их рр. ХХ ст., зафіксовані Никанором Дмитруком у с. Могильне (нині – с. Поліське Коростенського р-ну Житомирської обл.), показали, що поліщуки в діях біля криниці вдавалися також і до колотіння води: «Щоб викликати дощ, сколочують воду в живій криниці, щоб каламутна була» (Дмитрук, 1926, с. 32). Напевне для того, щоб бризки, які вилітали з криниці притягали небесні води, або ж брудна, сіра вода могла нагадувати поліщукам велику дощову хмару. Наші записи в цьому ж населеному пункті підтвердили живучість цієї традиції: «Як не було дощу, до йшли туди до той кринички, молилися Богу. З корогвами йшли сюди, з усім, і колотили цю криничку» (Поліське) (Васянович, 2002–2011, арк. 107).

На Правобережному Поліссі переносили воду з однієї водойми до іншої: «Як дощу не було колісь... з реки у реку переносіли воду. Переносіли молоди дівчата, і я переносіла. Вдови носіли тоже. Треба їм начерпать, от у нас там река Случ, а то ж Горинь. То набери да неси у ту реку,

а з тоє у ту. Носіли чі у баночці, чі у гладижци. Це носіли тие дівчата, якіє не малі на сорочци. Так само і старіє, якіє тоже не мають» (Колки) (Васянович, 2004, 2011, арк. 26). Дещо спрощений звичай існував у іншому населеному пункті, де не було двох річок, тому воду переносили з криниці до криниці: «Колісь у нас да старіє бабі да з того колодезя у сятої скатерті воду переносили через дорогу у другий колодез» (Удрицьк) (Васянович, 2004, 2011, арк. 20). Ускладнювали такий процес перенесенням води решетом: «Казали, що треба решетом воду перенести у другий колодез. А як ти понесеш, але такоє говорили» (Гірки) (Боряк, 2016, с. 221). Імовірно, коли вода виливалася з решета, то була дуже схожою на дощ, що є ознакою імітативної магії.

Серед зафіксованих обрядодій на Правобережному Поліссі трапляється об'єднання вод із кількох колодезів: «Воду брали з трох колодезів да в оден лили. Відром» (Гірки) (Боряк, 2016, с. 221); «Брали з багатьох криниць воду і тут у нас є гора великая. А там вода іде аж наверх. Джерело аж доверху, то туди вливали» (Ялцівка) (Васянович, 2002–2011, арк. 23). На Середньому Поліссі з об'єднаними водами здійснювали певні ритуали: «Як нема дощу, то збираються вдови, беруть з трох криниць воду. Несуть на перехресток. Перелівають дорогу і тоде піде дощ. Ідуть в основном три вдови, але буває, що й одна. Дорогу переливають навхрест» (Українка) (Васянович, 2002–2011, арк. 18); «Щоб дощ пошов, то виливали воду з одної і другої кринички, щоб ця вода зійшлася» (Студениця) (Васянович, 2002–2011, арк. 83).

Наступна категорія дій біля криниці відноситься до розряду своєрідного «жертвоприношення» водам. Вона характерна для усього Українського Полісся. Найпоширенішим було сипання маку в криницю, що притаманно всьому регіону. Мак-видюк має велике сакральне значення на Поліссі, як і в усій Україні, – ним обсипали корову, щоб відьма не могла підступитися та видоїти її; будинок, щоб до живих не ходив мрець чи упир тощо. За уявленням нашого народу, ніхто не може зібрати до єдиного зернятка увесь посипаний мак, особливо такий дрібний, як видун (Беньковський, 1905, с. 34–36). Вочевидь, за уявленнями поліщуків мак символізував дощ: чим більше маку сипали, тим ряснішого дощу очікували. Окрім магичності предметів, послугувалися ще й магичністю числа криниць, у які сипали мак: числа три, дев'ять мали посилити

магічність дій. Такі магічні діяння були зафіксовані на початку ХХ ст.: «Съвачений мак сип'ють по криницях. Треба, щоб у три криниці всипати» (Шатрише) (Дмитрук, 1927, с. 80). Наші польові матеріали початку ХХІ ст. демонструють тяглість цієї традиції: «Сипали у колодяз мак малайки діти, такі шо до року. І носили матері тії діти і одкривали мокувку і наставит над колодязом ту дитину. Вона та дитина посипле в той колодяз. У три колодязи» (Троянівка) (Васянович, 2017, с. 257); «Як довго дощу нема, осьо три вдовиці ідуть сип'ють мак свячений у девять колодязів. Прийти до колодязя, помолитца і у пальци кажна бере і сипле тако у колодяз мак. І я сама ходила. Ходила з бабами. І пройшо трохи, пройшло і падав дощ» (Моквин) (Крикун, 2014, с. 463); «Сипали мак-видюн по криницях такі діти молоденькі поки вони не мають ніякого гріха або такі вдови, шо чесно провели своє життя» (Велика Рача) (Васянович, 2002–2011, арк. 136); «Як немає довго дощу, то ходили настоящие вдови і в три криниці святу воду лили, мак-видюк сипали» (Пісківка) (Васянович, 2002–2011, арк. 2); «Мак сипеть іще в криницу. Це вони і сипали дєвки цие» (Лосівка) (Боряк, 2020, с. 265).

На Східному Поліссі фіксується кидання до колодязя висадків коренеплодів, які висаджували в ґрунт для одержання насіння: «Кались висадку садили, так висадку украв да у калодезь укинув. Бураковие, турнабсовие. Хоть у свой унеси вкинь» (Жадове); «Висадку крали і кидали в калодезь. Висадки раніше садили – капуста висадка. Вирвуть украдут і в калодезь укинуть» (Кудлаївка) (Боряк, 2020, с. 265). Вочевидь зерна-насіння могли символізувати майбутній врожай, який неможливо виростити без гарного дощу.

Особливої уваги заслуговує поширений на Середньому та Східному Поліссі ритуал кидання в криницю глиняних горщиків: «Як засуха, то гладишку в криницу кидали» (Красятічі) (Васянович, 2002–2011, арк. 25); «Шоб дощ пашов бабка адна така старая була, дак гаршочки сохлі, дак за їх да в колодяз. Вана папаплакала. Пабіліся. Шоб дощ шов. Паплаче баба – хай іде. Такое павер'є. Маладце бегалі. Хлопци, дєвки. Такое делалась» (Старі Яриловичі) (Боряк, 2018, с. 175). Цей ритуал можна порівняти з відомим у південних слов'ян способом протидії «черемидарської магії», тобто особливим діям, які викликали посуху і здійснювалися цегельниками та черепичниками, які були зацікавлені в ясній погоді, необхідній

для сушіння черепиці та цегли (Рахно, 2024). Способом протидії цій магії стало викрадання черепиці та цегли і кидання їх у воду. До того ж і на Західному Поліссі, у Луцькому пов., був подібний звичай: «Ідуть до кринички, де вода б'є (жива) і кидають туди цеглу» (Дмитрук, 1927, с. 81).

На Східному Поліссі та в північно-східних районах Середнього Полісся в криницю кидали горщики з борщем: «Як засуха, так кралі одне у одного борщ у пече і в колодезь кидалі» (Залісся) (Васянович, 2002–2011, арк. 9); «У вдави нада укрости у печі борщ чи кашу і принести кінуть у калодяз, шоб не бачив. А мая матка на роботі була, а яна сама вдава, чалавека няма. Яна пришила з роботи, да думає паєм барциу, квасовки трохи паєм. Туди: ні гаршка, ні квасовки, ні барца няма. Вана вишла да Марусі і каже: “Мар'є, хто у меня в хаті тамека був?” Та каже, шо баби ляталі з рогатами, з замками да кралі в вдави. У вдави вкрати треба да поїде дощ» (Вороб'їв) (Боряк, 2018, с. 175–176).

Можна припустити, що борщ крадуть і кидають у криницю, шоб таким чином викликати магічні дії – виливання води з криниці. Проте, найімовірніше, використання борщу в обряді викликання дощу не випадкове, оскільки борщ фігурує також і в дитячих пісеньках, які можна вважати давніми заклинаннями: «Іди, іди, дощичку, / Зварю тобі борщичку / В полив'яному горщичку. / Тобі каша, а нам борщ, / Шоб густіший падав дощ» (Троянівка) (Васянович, 2017, с. 255); «Іди дорщичку, / Наварім борщичку / В сіненком горщичку. / Тобі каша, а нам борщ, / Шоб густейши ішов дорщ» (Левковичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 38); «Іди, іди, дощичку, / Звару табе борщичку. / Паставлю на дубочак. / Дубочак схитнетца / Та й дощик линетца» (Даничі) (Боряк, 2018, с. 175).

Використання борщу в ритуалі викликання дощу засноване на магічному зв'язку: густий борщ → густий дощ. До того ж текст пісеньки чітко вказує на жертвопринесення дощу. В. Галайчук вбачає в таких магічних діях паралелі з поминальною тематикою (Галайчук, 2019), що загалом також є суголосною з віруваннями викликання дощу.

Спорадично на Середньому Поліссі в криницю кидали гроші (Потаповичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 30), гроші, хліб (Левковичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 37), сіль (Чоповичі, Великий Карашин) (Васянович, 2002–2011,

арк. 6, 2002–2011, арк. 61), *часник* (Залісся, Любарка) (Васянович, 2002–2011, арк. 9, 2002–2011, арк. 70), *свячене зілля* (*свячену йолочку, клечання троїцьке*) (Мар'янівка) (Васянович, 2002–2011, арк. 48, 49), *свячені яйця* (Небрат) (Васянович, 2002–2011, арк. 10), *полотно* (Погулянка) (Боряк, 2016, с. 221–222), *лили свячену воду* (Пісківка, Івановичі, Забріддя, Білоторовичі) (Васянович, 2002–2011, арк. 2, 2002–2011, арк. 69, 96, 108) тощо.

Отже, у метеорологічних уявленнях українців Полісся, спрямованих на протидію посуші, важливу роль відігравали локуси криниці / колодязя, які були зв'язуючою ланкою земних вод із небесними. Для викликання дощу здійснювалися різноманітні обрядові дії, кожна з яких виконувала певну символічну мету: виливання води, чищення криниці (оновлення); сипання / кидання предметів (жертвоприношення); молебень (захист колективу / громади) тощо. Важливу роль обрядових дій відігравала імітативна магія, покликана забезпечити гарний урожай, тобто добробут людей. Символізму ритуалу надавали учасники процесу (вдови, діти, маленькі дівчатка) та їх кількість (трое), предмети (хоругви, решето, освячена скатертина), місце проведення (3, 4, 9 колодязів) того.

Перелік обстежених населених пунктів

Білокоровичі – село Білокоровицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Блажево – село Рокитнівської ТГ Сарненського р-ну Рівненської обл.

Варовичі – село в Чорнобильській зоні відчуження (кол. Поліський р-н Київської обл.)

Велика Рача – село Радомишльської ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.

Великий Карашин – село Макарівської ТГ Бучанського р-ну Київської обл.

Вороб'їв – село Любецької ТГ Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

Гірки – село Любешівської ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.

Даничі – село Ріпкинської ТГ Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

Жадове – село Семенівської ТГ Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.

Забріддя – село Високівської ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.

Залісся – село в Чорнобильській зоні відчуження (кол. Чорнобильський р-н Київської обл.)

Іванівка – село Семенівської ТГ Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.

Івановичі – село Пулинської ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.

Йосипівка – село Чоповицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Карповичі – село Семенівської ТГ Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.

Колки – село Дубровицької ТГ Сарненського р-ну Рівненської обл.

Красятичі – селище Поліської ТГ Вишгородського р-ну Київської обл.

Кудлаївка – село Новгород-Сіверської ТГ Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.

Левковичі – село Овруцької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Лемешівка – село Городнянської ТГ Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

Лосівка – село Семенівської ТГ Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.

Любарка – село Народицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Люб'язь – село Любешівської ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.

Мар'янівка – село Радомишльської ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.

Мироцьке – село Бучанської ТГ Бучанського р-ну Київської обл.

Моквин – село Березнівської ТГ Рівненського р-ну Рівненської обл.

Набруска – село Маневицької ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.

Небрат – село Бородянської ТГ Бучанського р-ну Київської обл.

Невір – село Камінь-Каширської ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.

Пісківка – селище Пісківської ТГ Бучанського р-ну Київській обл.

Погулянка – село Камінь-Каширської ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.

Поліське – село Ушомирської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Поляни – село Малинської ТГ Рівненського р-ну Рівненської обл.

Потаповичі – село Овруцької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Радомка – село Холминської ТГ Корюківського р-ну Чернігівської обл.

Старі Яриловичі – село Добрянської ТГ Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

Студениця – село Глибочицької ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.

Тишиця – село Березнівської ТГ Рівненського р-ну Рівненської обл.

Товстий Ліс – село в Чорнобильській зоні відчуження (кол. Чорнобильський р-н Київської обл.)

Троянівка – село Маневицької ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.

Удрицьк – село Миляцької ТГ Сарненського р-ну Рівненської обл.

Українка – село Малинської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Хочине – село Олевської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Чоповичі – селище Чоповицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Шатрище – село Коростенської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Ялцівка – село Малинської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Беньковський, І. (1905). Мак в народній демонології на Волині. *Києвська старина*, 4, 34–36.

Біляковський, П. (2013). Причини посухи у традиційній обрядовості українців Карпат. *Народознавчі зошити*, 4, 629–636.

Боряк, О. О. (2016). *Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Любешівського району Волинської області* [Звіт про НДР]. Автоматизований інформаційний фонд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (далі – АІФ УкрІНТЕІ).

Боряк, О. О. (2018). *Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Ріпкинського району Чернігівської області* [Звіт про НДР]. АІФ УкрІНТЕІ.

Боряк, О. О. (2020). *Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Семенівського району Чернігівської області* [Звіт про НДР]. АІФ УкрІНТЕІ.

Валенцова, М. М., & Виноградова, Л. І. (1999). Колодец. У Н. І. Толстой (Ред.). *Славянские древности: этнолингвистический словарь: Т. 2. Д–К* (с. 536–541). Международные отношения.

Васянович, О. (2002–2011). *Експедиційні матеріали, зібрані у населених пунктах Бердичівського, Брусилівського, Смільчинського, Житомирського, Коростенського, Коростишівського, Малинського, Народицького, Новоград-Волинського, Овруцького, Олевського, Попільнянського, Радомишльського, Червоноармійського (нині – Пулинський), Черняхівського районів Житомирської області*. Ф. 14–5 (Од. зб. 885), Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Ін-

ституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ), Київ, Україна.

Васянович, О. (2003). Магічні засоби попередження несприятливих явищ погоди на Коростенщині. *Наукові записки*, 7–8, 110–114.

Васянович, О. (2003–2008). *Експедиційні матеріали, зібрані у населених пунктах Білоцерківського, Бориспільського, Бородянського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, Іванківського, Кагарлицького, Києво-Святошинського, Макаріївського, Поліського, Рокитнянського районів Київської області*. Ф. 14–5 (Од. зб. 886), АНФРФ ІМФЕ, Київ, Україна.

Васянович, О. (2004, 2011). *Експедиційні матеріали, зібрані у населених пунктах Березнівського, Володимирецького, Гоцанського, Дубенського, Дубровицького, Корецького, Костопільського, Рокитнівського, Сарненського районів Рівненської області*. Ф. 14–5 (Од. зб. 889), АНФРФ ІМФЕ, Київ, Україна.

Васянович, О. (2013). Сучасні метеорологічні знання та вірування гуцулів. *Народна творчість та етнологія*, 6, 13–26.

Васянович, О. (2013). Українсько-єврейські етнокультурні паралелі (за матеріалами народного метеокалендаря). *Народна творчість та етнологія*, 2, 69–77.

Васянович, О. (2014). Метеосхожість «єврейських кучок» з українськими святами. *Народна творчість та етнологія*, 2, 75–83.

Васянович, О. (2016). Сучасний стан збереження архаїчних метеовірувань на території Київського Полісся. *Археологія і давня історія України*, 3, 213–219.

Васянович, О. (2021). Метеорологічні вірування поліщуків (матеріали до «Словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся»). *Народознавчі зошити*, 6, 1507–1535.

Васянович, О. (2023). Хатні локативи в метеорологічній магії відвернення грози на Українському Поліссі. *Простір в історичних дослідженнях*, 4, 87–96.

Васянович, О. (2024). Сільське кладовище в метеорологічній магії українців Полісся. *Простір в історичних дослідженнях*, 5, 68–78.

Васянович, О. О. (2017). *Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Маневицького району Волинської області* [Звіт про НДР]. АІФ УкрІНТЕІ.

Васянович, О. О. (2019). *Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Чернігівського району Чернігівської області* [Звіт про НДР]. АІФ УкрІНТЕІ.

Галайчук, В. (2019). Борщ у ритуально-обрядовій та магічній практиці поліщуків Чернігівщини (за польовими матеріалами). У І. Соляр (Ред.). *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*. Вип. 32 (с. 313–330).

Гринченко, Б. Д. (1895). *Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях: Вып. I. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр.* Типография Губернского Земства.

Дмитрук, Н. (1926). З нового побуту. *Етнографічний вісник*, 2, 31–37.

Дмитрук, Н. (1927). Голод на Україні року 1921. *Етнографічний вісник*, 4, 79–87.

Колотило, Т. (2006). Про засуху в етнобаченні полян. *Берегиня*, 5, 31–48.

Крикун, Ю. С. (2014). *Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Березнівського району Рівненської області* [Звіт про НДР]. АІФ УкрІНТЕІ.

Пахолок, І. (2009). Метеорологічна тема в системі Зелених свят поліщуків. *Народознавчі зошити*, 5–6, 709–713.

Рахно К. (2024). Глиняний посуд в обрядах викликання дощу українців і білорусів та черепичницька магія південних слов'ян. *Народознавчі зошити*, 1, 16–29.

Свирида, Р. (2006). Дай, Боже, нам дощ! У О. Веремійчик (Ред.) *Українська родина: Родинний і громадський побут* (с. 286–289). Видавництво імені Олени Теліги.

Толстые, Н. И. & С. М. (1978). Заметки по славянскому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье. У И. Шептунов (Ред.). *Славянский и балканский фольклор. Генезис, архаика, традиции* (с. 95–130). Наука.

Толстые, Н. И. & С. М. (1981). Заметки по славянскому язычеству. 1. Вызывание дождя у колодца. У А. А. Горелов (Ред.). *Русский фольклор. Т. 21* (с. 87–98). Наука.

Толстые, Н. И. & С. М. (1981). Заметки по славянскому язычеству. 5. Защита от града в Драгачеве и других сербских зонах. У Н. И. Толстой (Ред.). *Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст* (с. 44–120). Наука.

Фрээр, Дж. Дж. (1980). *Золотая ветвь: Исследование магии и религии*. Политиздат.

Чибирак, С. (2006). Магічні дії, спрямовані на захист від грози і викликання дощу, в традиційній культурі Полісся. *Минуле і сучасне Волині та Полісся*, 20, 207–210.

REFERENCES

Ben'kovskij, I. (1905). Mak v narodnoj demonologii na Volyni [Poppy in folk demonology in Volyn]. *Kievskaja starina – Kyivan antiquity*, 4, 34–36 [in Russian].

Biliakovskiy, P. (2013). Prychyny posukhy u tradytsiinii obriadovosti ukrainsiv Karpat [The reasons for the drought in the traditional rituals of the Ukrainians of the Carpathians]. *Narodoznavchi zoshyty – Ethnological notebooks*, 4, 629–636 [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2016). *Kompleksne doslidzhennia narodnoi kultury postrazhdalykh sil Liubeshivskoho*

raionu Volynskoi oblasti [A comprehensive study of the folk culture of the affected villages of the Lyubeshiv district of the Volyn region]. Avtomatyzovanyi informatsiyni fond naukovy-doslidnykh ta doslidno-konstruktorskykh robit i zakhyshchenykh dysertatsii Ukrainkoho instytutu naukovy-tekhnichnoi ekspertyzy ta informatsii (dali – AIF UkrINTEI) – Automated information fund of research and development works and protected dissertations of the Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information (thereafter – AIF UkrISTEI). Kyiv [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2018). *Kompleksne doslidzhennia narodnoi kultury postrazhdalykh sil Ripkynskoho raionu Chernihivskoi oblasti* [A comprehensive study of the folk culture of the affected villages of the Ripkynsky district of the Chernihiv region]. AIF UkrINTEI – AIF UkrISTEI. Kyiv [in Ukrainian].

Boriak, O. O. (2020). *Kompleksne doslidzhennia narodnoi kultury postrazhdalykh sil Semenivskoho raionu Chernihivskoi oblasti* [A comprehensive study of the folk culture of the affected villages of the Semeniv district of the Chernihiv region]. AIF UkrINTEI – AIF UkrISTEI. Kyiv [in Ukrainian].

Valencova, M. M., & Vinogradova, L. I. (1999). Kolodec [Well]. In N. I. Tolstoj (Ed.) *Slavjanskije drevnosti: Jetnolingvisticheski slovar' – Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary*. (T. 2) (pp. 536–541). Moskva: Mezhdunarodnye otnoshenija [in Russian].

Vasianovych, O. (2002–2011). *Ekspedytsiini materialy, zibrani u naselenykh punktakh Berdychivskoho, Brusylivskoho, Yemilchynskoho, Zhytomyrskoho, Korostenskoho, Korostyshivskoho, Malynskoho, Narodytskoho, Novohrad-Volynskoho, Ovrutskoho, Olevskoho, Popilnianskoho, Radomyshl'skoho, Chervonoarmiiskoho (nyini – Pulynskiy), Cherniakhivskoho raioniv Zhytomyrskoi oblasti* [Expedition materials collected in the settlements of Berdychivskiy, Brusylivskiy, Yemilchynskiy, Zhytomyrskiy, Korostenskiy, Korostyshivskiy, Malynskiy, Narodytskiy, Novograd-Volynskiy, Ovrutskiy, Olevskiy, Popilnianskiy, Radomyshl'skiy, Chervonoarmyskiy (now Pulynskiy), Chernyakhivskiy districts of Zhytomyr region]. Arkhivni naukovy fondy rukopysiv ta fonozapysiv Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnologii im. M.T. Ryl'skoho NAN Ukrainy (dali – ANFRF IMFE NAN Ukrainy) – NAS of Ukraine Maksym Ryl'skiy Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology the Archival Scientific Funds of Manuscripts and Audio-Recordings (thereafter — NAS of Ukraine Maksym Ryl'skiy IASFE ASFMAR). Fund 14–5. Dossier or Unit of Issue 885. Kyiv [in Ukrainian].

Vasianovych, O. (2003). Mahichni zasoby poperedzhennia nespryiatlyvykh yavlyshch pohody na Korostenshchyni [Magical means of preventing adverse weather phenomena in the Korosten region]. *Naukovi zapysky – Proceedings*, 7–8, 110–114 [in Ukrainian].

Vasianovych, O. (2003–2008). *Ekspedytsiini materialy, zibrani u naselenykh punktakh*

- Bilotserkivskoho, Boryspilskoho, Borodianskoho, Brovarskoho, Vasykivskoho, Vyshhorodskoho, Ivankivskoho, Kaharlytskoho, Kyievo-Sviatoshynskoho, Makarivskoho, Poliskoho, Rokytnianskoho raioniv Kyivskoi oblasti [Expeditionary materials collected in the settlements of Belotserkivskiy, Boryspilskiy, Borodyanskiy, Brovarskiy, Vasykivskiy, Vyshhorodskiy, Ivankivskiy, Kaharlytskyi, Kyiv-Sviatoshynskiy, Makarivskiy, Poliskiy, Rokytnianskiy districts of the Kyiv region]. ANFRF IMFE NAN Ukrainy – NAS of Ukraine Maksym Rylskiy IASFE ASFMAR. Fund 14–5. Dossier or Unit of Issue 886. Kyiv [in Ukrainian].*
- Vasianovych, O. (2004, 2011). *Ekspedytsiini materialy, zibrani u naselenykh punktakh Berezniivskoho, Volodymyretskeho, Hoshchanskoho, Dubenskoho, Dubrovytskoho, Koretskoho, Kostopilskoho, Rokytnivskoho, Sarnenskoho raioniv Rivnenskoï oblasti [Expeditionary materials collected in the settlements of Berezniivskiy, Volodymyretskiy, Goshchanskiy, Dubenskiy, Dubrovytskiy, Koretskiy, Kostopilskiy, Rokytnivskiy, Sarneskiy districts of the Rivne region]. ANFRF IMFE NAN Ukrainy – NAS of Ukraine Maksym Rylskiy IASFE ASFMAR. Fund 14–5. Dossier or Unit of Issue 889. Kyiv [in Ukrainian].*
- Vasianovych, O. (2013). Suchasni meteorolohichni znannia ta viruvannia hutsuliv [Modern meteorological knowledge and beliefs of the Hutsuls]. *Narodna tvorchist ta etnolohiia – Folk art and ethnology*, 6, 13–26 [in Ukrainian].
- Vasianovych, O. (2013). Ukrainko-ievreiski etnokulturni paraleli (za materialamy narodnoho meteokalendaria) [Ukrainian-Jewish ethnocultural parallels (based on materials from the national meteorological calendar)]. *Narodna tvorchist ta etnolohiia – National creativity and ethnology*, 2, 69–77 [in Ukrainian].
- Vasianovych, O. (2014). Meteoskozhist «ievreiskykh kuchok» z ukrainskymy sviatamy [Meteoskozhist «ievreiskykh kuchok» z ukrainskymy sviatamy]. *Narodna tvorchist ta etnolohiia – Narodna tvorchist ta etnolohiia*, 2, 75–83 [in Ukrainian].
- Vasianovych, O. (2016). Suchasnyi stan zberezhenia arkhainykh meteoviruvan na terytorii Kyivskoho Polissia [The current state of preservation of archaic meteorological beliefs in the territory of Kyiv Polissya]. *Arkhelohiia i davnia istoriia Ukrainy – Archaeology and Ancient History of Ukraine*, 3, 213–219 [in Ukrainian].
- Vasianovych, O. (2021). Meteorolohichni viruvannia polishchukiv (materialy do «Slovnyka tradytsiinoi nematerialnoi kultury Pravoberezhnoho Polissia») [Meteorological beliefs of the Polishchuk people (materials for the «Dictionary of traditional intangible culture of Right-bank Polissya»)]. *Narodoznavchi zoshyty – Ethnographic notebooks*, 6, 1507–1535 [in Ukrainian].
- Vasianovych, O. (2023). Khatni lokatyvy v meteorolohichnii mahii vidvernennia hrozy na Ukrainському Polissi [Domestic locatives in the meteorological magic of averting a thunderstorm in Ukrainian Polissia]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh – Space in historical research*, 4, 87–96 [in Ukrainian].
- Vasianovych, O. (2024). Silske kladovyshche v meteorolohichnii mahii ukrainsiv Polissia [The Rural Cemetery in the Meteorological Magic of Ukrainians of Polissya]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh – Space in Historical Studies*, 5, 68–78 [in Ukrainian].
- Vasianovych, O. O. (2017). *Kompleksne doslidzhennia narodnoi kultury postrazhdalyykh sil Manevitskoho raionu Volynskoi oblasti [A comprehensive study of the folk culture of the affected villages of the Manevitsky district of the Volyn region]. AIF UkrINTEI – AIF UkrISTEI. Kyiv [in Ukrainian].*
- Vasianovych, O. O. (2019). *Kompleksne doslidzhennia narodnoi kultury postrazhdalyykh sil Chernihivskoho raionu Chernihivskoi oblasti [Comprehensive study of the folk culture of the affected villages of the Chernihiv district of the Chernihiv region]. AIF UkrINTEI – AIF UkrISTEI. Kyiv [in Ukrainian].*
- Halaichuk, V. (2019). Borsch u rytualno-obriadovii ta mahichnii praktytsi polishchukiv Chernihivshchyny (za polovymy materialamy) [Borscht in the ritual, ceremonial and magical practice of the Polishchuks of Chernihiv region (based on field materials)]. In I. Soliar (Ed.). *Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood* (T. 32) (pp. 313–330). Lviv [in Ukrainian].
- Grinchenko, B. D. (1895). *Jetnograficheskie materialy, sobrannye v Chernigovskoy i sosednih s nej gubernijah [Ethnographic materials collected in Chernigov and neighboring provinces].* (T. 1). Chernigov: Tipografija Gubernskogo Zemstva [in Russian].
- Dmytruk, N. (1926). Z novoho pobutu [From a new life]. *Etnografichnyi visnyk – Ethnographic Bulletin*, 2, 31–37 [in Ukrainian].
- Dmytruk, N. (1927). Holod na Ukraini roku 1921 [Famine in Ukraine in 1921]. *Etnografichnyi visnyk – Ethnographic Bulletin*, 4, 79–87 [in Ukrainian].
- Kolotylo, T. (2006). Pro zasukhu v etnobachenni podolian [About the drought in the ethnovision of the Podolians]. *Berehynia – Berehynia*, 5, 31–48 [in Ukrainian].
- Krykun, Yu. S. (2014). *Kompleksne doslidzhennia narodnoi kultury postrazhdalyykh sil Berezniivskoho raionu Rivnenskoï oblasti [A comprehensive study of the folk culture of the affected villages of the Berezniiv district of the Rivne region]. AIF UkrINTEI – AIF UkrISTEI. Kyiv [in Ukrainian].*
- Pakholok, I. (2009). Meteorolohichna tema v systemi Zelenykh sviat polishchukiv [Meteorological theme in the system of Polish pike Green Holidays]. *Narodoznavchi zoshyty – Ethnological notebooks*, 5–6, 709–713 [in Ukrainian].
- Rakhno K. (2024). Hlyniani posud v obriadakh vyklykannia doshchu ukrainsiv i bilorusiv ta cherepychnytska mahiia pivdennykh slov'ian [Clay vessels in the rain-making rites of Ukrainians and Belarusians and the

tile magic of the southern Slavs]. *Narodoznavchi zoshyty – Ethnographic notebooks, 1*, 16–29 [in Ukrainian].

Svyryda, R. (2006). Dai, Bozhe, nam doshch! [Give us rain, God!] *Ukrainska rodyna: Rodynni i hromadskyi pobut – Ukrainian family: Family and public life* (pp. 286–289). Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy [in Ukrainian].

Tolstyie, N. I. & S. M. (1978). Zametki po slavyanskomu yazyichestvu. 2. Vzyvanie dozhdja v Poles'e [Notes on Slavic paganism. 2. Making rain in Polesie]. In I. Sheptunov (Ed.). *Slavjanskij i balkanskij fol'klor. Genesis, arhaika, tradicii – Slavic and Balkan folklore. Genesis, archaic, traditions* (pp. 95–130). Moskva: Nauka [in Russian].

Tolstyie, N. I. & S. M. (1981). Zametki po slavyanskomu yazyichestvu. 1. Vzyvanie dozhdja u kolodca [Notes on Slavic paganism. 1. Making rain at a well]. In A. A. Gorelov (Ed.). *Russkij fol'klor – Russian folklore*. (Vol. 21), (pp. 87–98). Leningrad: Nauka [in Russian].

Tolstyie, N. I. & S. M. (1981). Zametki po slavyanskomu yazyichestvu. 5. Zashhita ot grada v Dragacheve t drugih serbskih zonah [Defense against the city of Dragačevo in other Serbian zones]. In N. I. Tolstoj (Ed.). *Slavjanskij i balkanskij fol'klor. Obrjad. Tekst – Slavic and Balkan Folklore. Ritual. Text* (pp. 44–120). Moskva: Nauka [in Russian].

Frjezer, Dzh. Dzh. (1980). *Zolotaja vetv': Issledovanie magii i religii [The Golden Bough: A Study of Magic and Religion]*. Moskva: Politizdat [in Russian].

Chybyrak, S. (2006). Mahichni dii, spriamovani na zakhyst vid hrozy i vyklykannia doshchu, v tradytsiinii kulturi Polissia [Magical actions aimed at protecting against thunderstorms and causing rain in the traditional culture of Polissya]. *Mynule i suchasne Volyni ta Polissia – Past and present of Volyn and Polissia*, 20, 207–210 [in Ukrainian].

Васянович Олександр Олександрович, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, Київ, Україна.

Vasianovych Oleksandr, Candidate of Historical Sciences (PhD), Deputy Director for Research, State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9360-6447>

E-mail: guru_v@ukr.net

Одержано 25. 11. 2025